

Resumo

Nas redes sociais da empresa <SIGILO> se identifica que as publicações com maior engajamento são os vídeos do Reels, falando sobre promoções e mostrando alguns trabalhos com as clientes, sendo os vídeos de transformação de visual os com maior interação. Para melhorar o engajamento sugerimos que sejam feitas publicações mais frequentes principalmente com os temas citados acima, além de Stories interativos que gerem maior participação dos clientes com a página, aumentando o algoritmo e entrega das postagens. A empresa possui um tempo de resposta rápido, o que agrega muito na relação com seus consumidores. Apesar de possuir uma boa movimentação no feed, as respostas por parte da página são apenas curtidas nos comentários dos clientes. Para uma relação mais próxima interações através de comentários, respondendo às interações: desta forma, ela cria uma relação com os seguidores trazendo importância ao seu comentário. Na biografia do perfil há informações que sugerem ser um perfil profissional de uma única pessoa (cabeleireira, fisioterapeuta) e não de uma empresa com diversos profissionais. Pudemos verificar também que há um link que redireciona ao Whats App, onde ao clicar aparece a opção ao cliente de enviar uma mensagem automática com os dizeres “Olá! Somos da <SIGILO> e logo retornaremos”. Esta frase deveria ser incluída como resposta automática da empresa à mensagem do cliente, e não da forma que foi utilizada. Por se tratar de serviços de beleza e estética que têm alteração mais constante de valores, sugerimos agregar destaques fixados com os valores de seus serviços e indicando entrar em contato com o link de Whats App disponível na biografia para agendamento. Nota-se que não há uma identidade visual definida pois os posts possuem cores diversas. Existem também posts que fogem da temática do negócio e diminuem a impressão de um perfil profissional, como horóscopo e post de “boa noite”. Também não foi possível identificar um logo da marca. Sugerimos a criação de um logo e que os posts sejam feitos na mesa paleta de cor, a fim de definir uma identidade visual sólida e de fácil identificação para a marca. Além disso, sugerimos que posts não relacionados aos serviços oferecidos sejam feitos nos stories a fim de não poluir o feed. Os destaques existentes possuem apenas uma publicação em cada, e a maioria não possui nome. Esta ferramenta é muito útil para que os clientes possam conhecer melhor os serviços prestados, e também possibilitam, quando bem utilizados, uma ótima fonte de

informações. Dessa forma, sugerimos que os destaques existentes sejam excluídos e substituído por destaques informativos, como por exemplo: “Serviços” demonstrando os serviços oferecidos e valores; “clientes” para repostar as menções nos stories e feedbacks recebidos; “dia-a-dia” para mostrar a rotina do salão e assim por diante.

1 - Engajamento

Através da análise das publicações identificamos que causa mais engajamentos são os vídeos do Tik Tok no Reels, falando sobre promoções e mostrando alguns trabalhos com as clientes. Os vídeos com maiores visualizações são os de transformações dos clientes.

A postagem do dia 3 de Maio de 2023 teve 41 curtidas e 3 comentários, foi uma transformação no cabelo de uma colega; já na postagem do dia 8 de Março de 2023 teve um vídeo falando sobre uma promoção e um sorteio, teve 21 curtidas e 53 comentários.

Para um maior engajamento, sugerimos que sejam feitas publicações mais frequentes principalmente com os temas citados acima, além de Stories interativos que gerem maior participação dos clientes com a página, aumentando o algoritmo de entrega das postagens.

2 - Tempo de Resposta

A empresa <SIGILO> ao contrário do Instituto <SIGILO>, tem grande engajamento nas redes sociais, um tempo de resposta rápido, o que agrega muito na relação com seus consumidores, além disso, a empresa tem boa movimentação de rede, com volume de postagens, todavia, as respostas por parte da página são curtidas, e não comentários, uma sugestão seria, por exemplo: A Maria deu emoji de palmas no catálogo de promoções, a página da <SIGILO>, em vez de apenas curtir, pode curtir e responder, marcando a Maria, escrevendo “que ótimo que gostou de nossas promoções Maria, veja aproveitar, estamos ansiosos em te receber”, desta forma, ela cria uma relação com a seguidora, trazendo importância ao seu comentário, assim também atribuindo importância a ela, e não a nada melhor para o cliente do que se sentir importante e percebido pela empresa.

3 - Informações da empresa

Na biografia deste perfil, há informações que sugerem ser um perfil pessoal e não de uma empresa. Tem também um link que te leva a um WhatsApp Business, onde já tem uma mensagem automática que a empresa não soube utilizar corretamente, pois a mensagem é como se o cliente estivesse entrando em contato com a empresa, só que estão utilizando como se fosse uma resposta automática da empresa para o cliente. Fora isso, é bem completo de informações referente a empresa, como horários de funcionamento, endereço, e também há um catálogo com os cursos fornecidos pela escola.

Como sugestão de melhoria, deixaria padronizado no perfil do Instagram as informações, ajustaria a mensagem automática e adicionaria no catálogo também, os serviços prestados no salão e não só os cursos realizados, como é atualmente.

4 - Identidade Visual

Nota-se que não há uma identidade visual definida, os posts possuem cores diversas; em alguns podemos ver tons semelhantes como rosa e marrom porém há publicações com tonalidades mais escuras, como preto e pink e com tons de azul que destoam das demais:

Existem também posts como o demonstrado abaixo que fogem da temática do negócio e diminuem a impressão de um perfil profissional:

Também não foi possível identificar um logo da marca.

Sugerimos a criação de um logo e que os posts sejam feitos na mesa paleta de cor, a fim de definir uma identidade visual para a marca. Além disso, sugerimos que posts não relacionados aos serviços oferecidos sejam feitos nos stories a fim de não poluir o feed.

5 - Análise dos Stories

Poderiam ser criados alguns destaques que conseguissem mostrar o dia a dia do salão, e de como são realizados os trabalhos, além de comercializar seus produtos dando maior visibilidade. Olhando os destaques da página podemos ver que em somente um destes “destaques” mostra uma pessoa de fato realizando algum tipo de trabalho, enquanto os demais mostram apenas imagens sem legenda ou divulgação do trabalho, talvez não tenham entendido a importância desta ferramenta.

Realizei algumas pesquisas e encontrei um outro salão de beleza, que também reside em Viamão, e que usa o Instagram e seus destaques para divulgação de seus produtos, acessórios, dicas de tratamento, e também dando destaque para agenda, mostrando como são realizados os agendamentos via WhatsApp.

6- Linktree

Analisando o perfil do Instagram encontramos vários pontos positivos no real alcance de informação para seus clientes.

Para essa conta não indicamos a utilização do linktree. Por se tratar de serviços de beleza e estética que têm alteração mais constante de valores, sugerimos agregar destaques com os valores de seus serviços e indicando entrar em contato com o link de WhatsApp disponível na biografia para agendamento.